

БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИ УЧУН ИНГЛИЗ ТИЛИ ФАНИНИ ЎҚИТИШДА КОММУНИКАТИВ ЁНДАШУВ ТАМОЙИЛИ

А. Т. Рсадиев

Наманган давлат университети

Тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10205891>

Аннотация: Ушбу мақолада бошланғич синф ўқувчиларига инглиз тилини ўргатиш жараёнида дидактик ўйин орқали коммуникатив ёндашув тамойили муҳокама қилинади.

Калим сўзлар: коммуникатив ўйинлар, коммуникатив компетентлик, компетенция, ўқувчи.

Мамлакатимиздаги глобаллашув жараёнида хорижий тилларни ўзлаштириш ва ўрганишдан мақсад, ўқувчи ва талабаларни тили ўрганилаётган мамлакатларнинг тарихи, маданияти ва урф-одатларига оид маълумотларни жаҳон адабиётининг дурдона асарларидан, турли хил дидактик ва коммуникатив ўйинлардан самарали фойдаланишни тақозо этади.

Энциклопедик луғатларда коммуникатив компетенция атамаси барча тилларда мазмунан бир хил қўлланиши, яъни инглиз тилида «*communicate*», русча «*общаться*» феъли «*мулоқот қилмоқ*», «*хабар бермоқ*», «*узатмоқ*» маъноларини ифодалайди [1].

Рус методист олими Р. П. Мильруднинг фикрича, чет тил таълимида коммуникатив ёндашув тамойилига асосланган дидактик ўйинлардан фойдаланиш шахсни реал ҳаётга тайёрлайди, бутун фанни пухта ўзлаштирилишига, продуктивлик фаолияти амалга оширилишига ва ўқувчиларнинг дунёқарашини кенгайтиришга, сўз бойлиги ва нутқ маданиятини ўсишига хизмат қилади [2].

Бошланғич синф ўқувчиларини дидактик ўйинлар воситасида коммуникатив компетентлигини шакллантириш, уларнинг оғзаки нутқини ўстириш устида ишлаш масаласи замонавий методик адабиётларда лисоний, луғат (лексик) бойлиги ҳамда нутқ маданиятини шакллантиришга, коммуникатив компетентлигини шакллантиришга ёндашувларни белгилаб олишни тақозо этади.

Коммуникатив компетенция - мулоқот ва муносабатларнинг мажмуига эга бўлган мураккаб, кўп босқичли тизим. У бошқа барча компетенцияларнинг асоси бўлгани учун ҳақли равишда етакчи ва пойдевори ҳисобланади, шунингдек, жамиятда ўзаро мулоқотга киришиш учун она тилида ёки бирор хорижий тилни мукамал ўзлаштириш ҳамда ундан мулоқот жараёнида самарали фойдалана олишдир; [3].

Коммуникатив компетенция тушунчаси бир қанча қуйидаги компетенциялар мажмуига асосланади:

Лингвистик компетенция (Linguistic competence) - ўз фикрини оғзаки ва ёзма тарзда аниқ ва тушунарли баён қила олиш, мавзудан келиб чиқиб саволларни мантиқан тўғри қўя олиш ва жавоб бериш қобилиятидир;[5].

Социолингвистик компетенция (Sociolinguistic competence)-ижтимоий мослашувчанлик, ўзаро мулоқотда муомала маданиятига амал қилиш, жамоавий ҳамкорликда ишлай олиш; мулоқотда суҳбатдош фикрини ҳурмат қилган ҳолда ўз фикрини ҳимоя қила билиш, уни ишонтира билишдир.

Прагматик компетенция (Competence pragmatic)- турли зиддиятли вазиятларда ўз ҳаяжонларини бошқариш, муаммо ва келишмовчиликларни ҳал этишда зарур (конструктив) бўлган қарорларни қабул қила олишдир [4].

«Competence» сўзи инглизча «to compete» сўзидан келиб чиққан бўлиб, «мусобақалашмоқ», «рақобатлашмоқ», «беллашмоқ» деган маъноларини англатади ва сўзма-сўз таржима қилинганда «мусобақалашмоқга лаёқатлилиқ» маъносида келади [6].

Ўқувчиларда коммуникатив компетенцияларни шакллантиришнинг таркибий қисми бу - нутқий компетенция (мулоқот) бўлиб:

- (а) инглиз тилини ўрганишни билим ва кўникмаларини ривожлантиради;
- (б) тилшунослик ва мамлакатшунослик фанлари асосида шаклланади.

Инглиз тилини ўргатишда коммуникатив компетенцияга қуйидаги муҳим кўникмалар киради:

- мураккаб бўлмаган матнларни ўқиш ва тушуниш (мазмунни тушуниш);
- кундалиқ ҳаётда, маданий ва маиший соҳаларга оид мавзуларда оғзаки мулоқот қилиш;
- ўзи ҳақида, табиат ходисалари ҳақида оғзаки қисқача сўзлаб бериш, қайта сўзлаб бериш, фикр билдириш;

Мактабларда инглиз тилини ўқитишнинг асосий мақсади ўқувчиларни мулоқотда фаол иштирок эта оладиган ва инглиз тилида нутқ фаолиятини мустақил ўзлаштирган, ўз ватани ютуқлари билан жаҳонда фахрлана оладиган комил инсон қилиб тарбиялашдан иборат.

Адабиётлар руйхати:

1. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Ўзбекистон миллий энциклопедияси, – Тошкент: –2008. 8- том. Б–26.
2. Михеева Е. «Эколого-субкультурные практики детства. Программа Педагогического Сопровождения. Учебное пособие» –М: С 45.
3. Сайдалиев.С. “Тиллар ўқитиш методикаси ва таълим технологияларидан лавҳалар” ўқув-методик қўллан., –Наманган:–2021, Б-7-8.
4. Саттаров Т.К. Формирование профессиональных умений будущего учителя иностранного языка на практических занятиях по специальности (на материале английского языка): Автореф. дис докт. пед. наук. –Тошкент:–2000. Б– 32.
5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии" –Москва: Народное образование, –2000,ст-84-89.
6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии" –Москва: Народное образование, –2000. стр-78-79.